

CONSORZIO

LaMMA

Questionario sul servizio meteo

per gli enti del sistema di Allertamento meteo della Toscana

Indagine 2023

per gli
ENTI

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Regione Toscana

Risultati questionario di valutazione 2023 sul servizio meteo LaMMA per gli Enti della catena di allerta meteo Toscana

In questa breve report sono presentati i risultati del questionario che annualmente viene somministrato agli enti che in Toscana fanno parte della catena di allertamento meteo della Protezione Civile regionale. Si tratta di Comuni, enti di gestione del territorio, Province e associazioni del volontariato. L'obiettivo è quello di monitorare il livello di soddisfazione rispetto al servizio di previsione meteorologica e valutazione delle criticità meteo ai fini della gestione dell'allertamento meteo regionale. Il questionario è rimasto in linea per circa 15 giorni nel mese di dicembre 2023; hanno risposto 103 persone.

Il form era composto da 24 quesiti, sia chiusi che aperti, divisi nelle seguenti sezioni:

- Informazioni di base (4 domande)
- Fonti di informazione meteo (2 domande)
- Valutazione bollettini vigilanza, criticità e monitoraggio (6 domande)
- Valutazione delle allerte emesse (3 domande)
- Aggiornamento Delibera di allertamento meteo (5 domande)
- Comunicazione dell'allerta meteo (2 domande)
- Uso dei social (3 domande)
- Commenti finali (1 campo di commento libero)

DESCRIZIONE CAMPIONE - 103 risposte

Su sollecitazione della Protezione Civile di Regione Toscana un invito con un link all'indagine è stato inviato ai diversi enti del sistema di allertamento meteo della Toscana. Nell'arco dei 15 giorni in cui è stato aperto, il questionario ha ricevuto 103 risposte; numero che segna un incremento rispetto agli ultimi anni. Corrisponde presumibilmente a circa un terzo di chi ha ricevuto l'invito alla compilazione.

Analizzando la tipologia di ENTI che risponde al questionario rileviamo una grande **maggioranza di Comuni** (61.2%), elemento importante dato che i Comuni sono l'anello finale e fondamentale della catena di allertamento, quello connessa al territorio e ai cittadini. Ben presenti anche le Associazioni di volontariato (18.4%), anche queste molto attive ed esposte durante le allerte; seguono Province, Unione dei Comuni e Aree metropolitane.

Quelli che hanno risposto sono in maggioranza Impiegati, Funzionari e Dirigenti, seguiti subito dopo dai volontari, presenti nelle associazioni. La stragrande maggioranza ricopre questo ruolo da oltre 3 anni, elemento che restituisce solidità alle risposte, provenienti quindi da **persone che già conoscono il sistema e sono in grado di valutarne criticità ed esigenze**.

Le **province più rappresentate** in termini geografici sono Firenze (26%) e Pisa (24%), seguono poi Lucca, Grosseto e Arezzo tra il 15% e 12%, poi Siena.

Molto poche le risposte ricevute da enti delle province di Prato, Livorno, Pistoia; totalmente assente Massa Carrara.

Grafici a seguire.

DESCRIZIONE CAMPIONE - 103 risposte

Per quale ente lavora

DESCRIZIONE CAMPIONE - 103 risposte

Con quale ruolo?

DESCRIZIONE CAMPIONE - 103 risposte

Da quanto tempo ricopre questa posizione nel sistema di allertamento regionale

- da meno di 1 anno
- da 1 anno a 3 anni
- oltre 3 anni

il fatto che la grande maggioranza ricopra questo ruolo da oltre 3 anni conferisce solidità delle risposte, che provengono da persone che già conoscono il sistema e sono quindi in grado di valutarne criticità ed esigenze.

DESCRIZIONE CAMPIONE - 103 risposte

Provincia di appartenenza

Dal punto di vista della provenienza geografica, la provincia più rappresentata è Firenze (26%), seguita da Pisa (24%), seguono poi Lucca, Grosseto e Arezzo tra il 15% e 12%, poi Siena. Molto bassa la presenza di enti della province di Prato, Livorno, Pistoia, assente Massa Carrara.

Fonti di informazione meteo

Il secondo blocco di domande riguarda la valutazione dell'utilità dei prodotti meteo LaMMA.

I prodotti meteo ritenuti più utili in questo ambito sono principalmente il radar, il bollettino meteo e il satellite. Anche i modelli sono considerati molto utili dagli addetti, segnale di un pubblico anche "qualificato" e interessato. Scarsa conoscenza, e anche attenzione, ai social; meglio Telegram di Twitter che ha la più alta percentuale di risposte "non lo conosco" (45%) e "inutile" (12%).

Rispetto all'abitudine a consultare altre fonti di informazione sul meteo, un terzo circa consulta tutti i giorni il meteo su altri siti specializzati; molto pochi scelgono il meteo dell'Aeronautica Militare, segno che tra le fonti "pubbliche" la consuetudine è quella di affidarsi al LaMMA, integrando questa informazione con quella di siti meteo privati. Più alta comunque la percentuale di chi li consulta in modo saltuario (2-3 volte la settimana); un terzo circa si affida per questo al meteo dell'Aeronautica Militare mentre quasi la metà ricorre ad altri siti meteo. Anche il sito del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è una fonte di informazione che viene consultata

Grafici a seguire.

Utilità info meteo per allerta

Quanto ritiene utili i seguenti prodotti del LaMMA per le attività relative al Sistema di Allertamento?

i prodotti meteo ritenuti più utili in questo ambito sono principalmente il Radar, il bollettino meteo e il satellite. Anche i modelli sono considerati utili da molti addetti, segnale di un pubblico forse più “qualificato” e interessato. Scarsa conoscenza, e anche attenzione, ai social; meglio Telegram di Twitter che ha la più alta percentuale di risposte “non lo conosco” (45%) e “inutile” (12%).

Utilità info meteo per allerta

Consulti altre fonti di informazione meteorologica?

Solo una piccola percentuale dichiara di consultare spesso altre fonti di informazione meteo; più alta la percentuale di chi lo fa saltuariamente, un terzo circa si affida per questo al meteo dell'Aeronautica Militare mentre quasi la metà ricorre ad altri siti meteo, presumibilmente i siti commerciali.

Meteo per la criticità e allerta

Un altro gruppo di domande, centrale per questa indagine, è quello relativo alla emissione dei bollettini di Vigilanza, Criticità e Monitoraggio, ovvero i bollettini che si emettono nell'ambito della funzione di Sorveglianza meteorologica che LaMMA svolge come parte del Centro Funzionale Regionale (CFR) della Toscana.

Nell'ambito delle funzioni di CFR regionale LaMMA ha in carico la valutazione delle componenti meteorologiche dei fenomeni avversi, mentre il Servizio Idrologico Regionale svolge le valutazioni idrauliche e idrogeologiche, sulla base principalmente delle previsioni meteo del LaMMA.

Buona la valutazione dei bollettini ma per meglio comprendere le esigenze degli enti rispetto a questi temi sono state inserite delle domande aperte di cui riportiamo molti commenti in sintesi.

Grafici a seguire.

Utilità info meteo per allerta

Come valuta nel complesso il bollettino di VIGILANZA?

Utilità info meteo per allerta

Come valuta nel complesso il bollettino di CRITICITA'?

Utilità info meteo per allerta

Come valuta nel complesso il bollettino di MONITORAGGIO?

Utilità info meteo per allerta

Criticità segnalate da chi ha espresso una valutazione “insufficiente”

Vigilanza

Da **rivedere le aree** in cui è suddiviso il territorio regionale.

Vigilanza

Si notano spesso **incongruenze** tra la previsione meteo e quanto previsto nel bollettino di vigilanza.

Criticità

La maggior parte delle criticità emanate non corrisponde all'evento.

Criticità

Le criticità **non vengono dettagliate** all'interno dell'area di allerta, spesso abbiamo attivato il sistema di protezione civile previsto per l'allerta arancio per criticità previste in altra provincia (le avversità meteo non seguono i confini comunali e provinciali ma non è nemmeno possibile che venga emessa allerta arancio in tutta l'area di allerta senza dare dettagli che permettano ai Comuni di decidere quali azioni intraprendere).

Monitoraggio

il bollettino di **monitoraggio** è dettagliato solamente per la parte riguardante i fenomeni verificatisi ma non per quelli previsti nelle 3 ore successive - **descrizioni generiche** o comunque non chiare.

Valutazione Allerte emesse

Altro gruppo di domande fondamentale è quello relativo alla **corretta attribuzione del codice colore** nelle allerte emesse. Il tema qui è piuttosto complesso.

Si è chiesto se nelle allerte emesse il codice colore fosse stato correttamente attribuito, senza distinzione tra i diversi rischi; dalle risposte emerge una **valutazione generalmente positiva**, con un giudizio molto positivo sulle allerte di codice rosso (che sono piuttosto rare), una valutazione buona sul codice arancio e **discreta sul giallo**, dove però l'attribuzione "corretta" del codice colore (50% di chi risponde) è molto prossima a quella di chi ritiene invece che siano **sovrastimate (41%)**. Qui certamente incide la valutazione sul rischio temporali, dove il codice giallo è molto ricorrente. Chi risponde probabilmente fa una valutazione tra il codice colore e il verificarsi o meno dell'evento da un punto di vista previsionale, che non è esattamente una corretta valutazione della congruità dell'uso del codice colore rispetto al rischio. Prova ne è il fatto che **l'86%** di chi risponde valuta che, nonostante i limiti previsionali, **l'allerta per temporale sia comunque da ritenersi "utile"** quale strumento di gestione del rischio sul territorio.

Si sono sintetizzati anche suggerimenti ed esigenze emerse dalle domande aperte.

Grafici a seguire.

Valutazione Allerte emesse

Relativamente alla sua zona di allerta, ritiene che nell'ultimo anno il numero di avvisi di criticità emessi sia stato:

Valutazione Allerte emesse

Considerate le difficoltà intrinseche alla previsione dei temporali, ritiene che l'allertamento per il rischio Temporali Forti sia:

Info meteo per allerta

Che informazione si aspetterebbe di avere dalla previsione meteo per gestire meglio questo tipo di allerta?

Esigenze di **TEMPISTICA**

Vista esperienza dello scorso 2 novembre, sarebbe auspicabile avere **ulteriori aggiornamenti** /monitoraggi ed alert più puntuali su precipitazioni in atto.

Una migliore indicazione delle **fasce orarie** in cui possono verificarsi i fenomeni intensi.

Una maggiore **puntualità** nella previsione alcune volte all'interno della stessa area gli effetti sono diversi.

Puntualità delle previsioni.

Qualsiasi tipo di informazione utile in tempi immediati.

Puntualità delle previsioni.

Migliorare la **tempistica** della previsione, diminuendo il tempo tra le previsioni.

Inviare le allerte meteo in **orario di ufficio**, considerando che gli uffici svolgono un orario 8 -13.30.

Mi piacerebbe avere degli **alert scadenzati** nel tempo (tra 1 ora, tra 30 min, ecc) in fase di avvicinamento al mio territorio della criticità in atto, ovvero indicazione dei fenomeni più gravi e pericolosi.

Con allerta arancio dare **valutazioni più frequenti** in base all'evolversi dell'evento.

Esigenze sulla **LOCALIZZAZIONE** eventi

Un po' più **precise** relativamente alla zona interessata.

Restringere il campo di valutazione meteo delle varie zone.

Maggiore **puntualità** nella previsione alcune volte all'interno della stessa area gli effetti sono diversi.

Più **precisa** localizzazione degli eventi estremi.

Più **dettaglio** su tempi e aree (all'interno della zona di allerta) oggetto di allerta.

Maggiore possibilità di **localizzazione** sul territorio nella previsione, per quanto possibile. Ritengo comunque le informazioni già in essere un buon strumento di previsione, per lo più attendibile.

Bollettini **più frequenti** con indicazioni precise dei luoghi dove si stanno verificando o si potrebbero verificare i temporali al fine di organizzarsi meglio con il volontariato.

Utilità info meteo per allerta

Che informazione si aspetterebbe di avere dalla previsione meteo per gestire meglio questo tipo di allerta?

Maggiori informazioni disponibili

Una maggiore declaratoria sull'intensità dei fenomeni attesi

Previsione **più precisa** sul rischio idro-geologico.

Sapere i **mm** attesi al suolo.

Inserire strumenti di **early warning** e in generale potrebbe esser e utile videoconferenza in certi casi per spiegare la situazione e non solo x temporali.

Io ritengo che l'informazione scientifica sia fondamentale, quindi disponibilità e scelta dei modelli, report meteo, analisi ex post dei fenomeni...

Il rischio idrogeologico è quello che mette più in difficoltà il nostro territorio, servirebbe una **informazione più precisa** sui mm di pioggia attesi.

Esigenze di Protezione Civile

Indicazioni operative più dettagliate

Come Sindaco sarebbe necessario avere **procedure operative** e **gestionali omogenee** in relazione al colore dell'allerta su tutto il territorio.

Esigenze TECNICHE

Vorrei più **preparazione** per interpretazioni previsioni radar.

Possibilità di **attivare un alert** (suono, pop up o altro) quando viene emessa la valutazione di criticità indipendentemente dal colore.

Infittimento rete rilievo pluviometrica incentrata sui centri abitati principali.

Credenziali per accesso anche ai coordinatori e responsabili pc delle organizzazioni di volontariato.

Aggiornamento rispetto alle corse giornalieri dei **modelli**.

Varie esigenze

Prevedere il meteo è ancora una attività molto difficile quindi continuare come fin ora facendo il possibile per non creare inutili allarmismi o sottovalutazioni.

Anche se la Regione Toscana è complicata dal punto di vista meteo, spesso vengono emesse troppe allerte gialle.

Non applicare il concetto del codice colore ma solo possibile/non possibile.

Aggiungere anche le ondate di calore.

Aggiornamento Delibera alcuni spunti

In vista di un possibile aggiornamento della Delibera 395 della Regione Toscana inerente il "Sistema di Allerta", abbiamo chiesto cosa servirebbe cambiare e quali sono **le esigenze di chi opera** nel sistema.

Sono state proposte allo scopo alcune domande aperte per raccogliere suggerimenti e commenti che abbiamo riportato in gran parte per aree tematiche.

Si è anche indagata la possibilità di eliminare le **restrizioni di accesso** ad alcuni documenti attualmente ad accesso riservato, quali il bollettino di Criticità e i Monitoraggi prodotti in corso di evento, come già vige in molte altre regioni italiane. Il 56% di chi risponde sarebbe favorevole a rendere pubblico il documento di Valutazione delle Criticità, attualmente sotto password; poco meno, il 46%, quelli che renderebbero pubblici i Monitoraggi redatti in corso di allerta dal CFR (LaMMA e SIR).

Grafici a seguire.

Aggiornamento Delibera alcuni spunti

Riterrebbe giusto eliminare la restrizione di accesso al Bollettino di CRITICITA' e renderlo un documento pubblico per tutti?

ALTRE RISPOSTE

Sarebbe auspicabile, ma ritengo anche sottoposto ad "abuso social" per procurati allarmi.

No, ma dovrebbe esser accessibile a tutti le figure di coordinamento pc presenti come i responsabili del volontariato, lo ritengo pericoloso, se non filtrato, la pubblica diffusione

Aggiornamento Delibera alcuni spunti

Riterrebbe giusto eliminare la restrizione di accesso ai documenti MONITORAGGIO e renderli documenti pubblici per tutti?

ALTRE RISPOSTE

potrebbe essere utile, però non con l'impostazione attuale, quello attuale bisogna saperlo leggere anche con il background rispetto al comportamento del territorio interessato.

andrebbe reso pubblico il monitoraggio con una versione scritta in modo sintetico per la popolazione

No, ma dovrebbe esser accessibile a tutti le figure di coordinamento pc presenti come i responsabili del volontariato; ritengo pericolosa, se non filtrata, la pubblica diffusione

dipende dai contenuti, se si vuole mirare a messaggi più tecnici e mirati al sistema di pc allora no

Utilità info meteo per allerta

Cosa cambierebbe nel bollettino di **CRITICITA'**?

Migliore suddivisione **criticità in base alle zone**

Come ho già detto sarebbe interessante avere a disposizione un **modello dinamico (tipo radar)**

No troppa suddivisione delle fasce orarie di criticità per limitare la confusione e sul sito cfr toscana prevederei anche la suddivisione per province

Inserire i comuni coinvolti nella zona di allerta e **durate più precise**

Inserire un **alert nell'app** per gli utenti registrati che avvisi della pubblicazione

La **classificazione in zone A4 /A5** è troppo **tecnica**, implementerei la comunicazione delle aree parlando di **comuni** coinvolti, come già stiamo iniziando a fare

Ridurre la frammentazione oraria per la medesima tipologia di rischio e raggruppare il cambio di stato in fasce orarie

Più informazioni sugli **scenari**

Unificare i bollettini di vigilanza e criticità e rendere pubblico il B.Criticità

Sarei più **specifico per le zone** dove son o interessate le criticità

Grafica e Testo

Migliorerei la grafica e l'impostazione del testo

Devono essere **maggiormente descrittive**

Maggiore **chiarezza** sulle info

Maggiore **sintesi** e riduzione delle ripetizioni

Per l'operatore di PC **toglierei il codice di verifica** per l'accesso, non tutti sono davanti ad un computer con una comoda tastiera.

Più iconico

Una descrizione molto **sintetica** più divulgabile al cittadino

Una **grafica** più leggibile

Maggiore attenzione al testo **contenuti e forma**

Si dovrebbe allargare la platea

Sui 47 che hanno lasciato un commento aperto, ce ne sono 28 che segnalano che va bene così come adesso.

Utilità info meteo per allerta

Cosa cambierebbe nel bollettino di **MONITORAGGIO**?

Alcune volte essendo generico e per tutta la toscana **non si capisce l'evolversi** del fenomeno

Inserire un **alert nell'app** per gli utenti registrati che avvisi della pubblicazione

Farei **riferimento alle zone meteo nelle descrizioni** e non a riferimenti tipo "appennino settentrionale"; in particolare durante i non previsti si crea la difficoltà di quali Enti avvisare dell'uscita di un monitoraggio straordinario

Informare a livello territoriale

Più **dati statistici** di confronto

Potenziamento della rete di stazioni pluviometriche-vento ecc. di rilevamento, secondo me necessario ad un migliore bollettino di monitoraggio

Quando possibile inserire delle **immagini** (radar, foto raccolte dal territorio, ecc) che aiutano nella lettura dei fenomeni in atto

Maggior dettaglio nei fenomeni previsti in base alla previsione di transito delle onde di piena e di superamento delle soglie idrometriche e pluviometriche

Una migliore **suddivisione criticita' in base alle zone**

Testo e grafica

Deve essere **più chiaro**

La grafica

Una migliore individuazione grafica

Maggiore **sintesi** e riduzione delle ripetizioni

Meno termini tecnici ma informazioni più riportabili alla cittadinanza

Migliorerai l'impostazione del testo

Specificare i **comuni** coinvolti nell'allerta

Togliere i rischi non contemplati dalla zona di allerta

Dei 49 che hanno lasciato un commento aperto, 31 che segnalano che va bene così come adesso.

Info meteo per allerta

Cosa cambierebbe dell'attuale sistema?

Esigenze TECNICHE

“ Abolire il consenso o **iscrizione** per ricevere i messaggi di allertamento/emergenza, sul modello di altri Paesi

Eviterei la verifica telefonica e l'invio del fax. Provvederei ad organizzare una pagine web in https dove ogni utente vi possa accedere con utente e password univoca che una volta effettuato l'accesso possa confermare la lettura del bollettino. In questo modo il Ce.Si. accedendo alla pagina potrebbe verificare le conferme di lettura degli enti coinvolti e chiamare solo quelli che non hanno ancora visionato il bollettino. Questa cosa velocizzerebbe moltissimo tutta la procedura di allertamento rispetto a quella attuale che spesso per diramare un'allerta è necessario perdere più di 3 ore.

Inserire un link in cui tutti i comuni province e centri intercomunali, (accedendo con le proprie credenziali) possano **flaggare una dichiarazione di avere preso visione** delle criticità emesse e di averle capite nelle modalità e orari. in modo da evitare di dover fare tutte le telefonate non solo per avere la certezza che il bollettino sia stato letto, ma spesso per enunciare quanto inserito nella valutazione di criticità. potrebbe rimanere come compito delle province quello di sollecitare i comuni (anche attraverso telefonate o altro) che non hanno messo tale spunta.

Facilitare ulteriormente la **visualizzazione dei modelli radar** per le previsioni a breve termine.

Inviare notifiche al momento in cui l'evento assume magnitudo rilevanti

Avvertire tutta la popolazione con messaggi

Ampliare messaggi su smartfone

Avvisi per SMS

La piattaforma **radar** del Dipartimento

Tempi ben precisi e cumulate più precise

Tempi di aggiornamento ed **alert** per eventi in corso

Togliere i fax, perché anche se leggi dicono che gli enti devono avere un fax tanti non lo hanno quindi la previsione di legge è inutile e non attuata

Non ho consigli da dare, se non quello di stare attenti perché ad ogni cambiamento segue un periodo di adattamento critico per la materia che trattiamo

Info meteo per allerta

Cosa cambierebbe dell'attuale sistema?

Esigenze VARIE

Bisogna **rifare le aree di allerta** che sono corrette solo per il rischio idraulico, ma non per il resto, non e' possibile che se piove sulla costa, il sindaco di Montelupo debba aprire il COC, stessa cosa per i comuni della piana fiorentina, l'area B va bene idrologicamente, ma non va bene per gli altri rischi. Probabilmente lo stesso problema si presenta anche su altre aree

Tempi: compatibilmente emettere allerte prima delle 13:00.

Confronti **statistici**, prevenzione e previsione.

Creare un **sistema di allertamento unico regionale** che raccolga sia le allerte meteo, quelle aib e quelle rischio valanghe. Superare il concetto di superamento della 1° o 2° soglia idrometrica ed inserire il parametro della curva di crescita. **Rivedere le soglie** degli avvisi rischio vento.

E' difficile... ci vorrebbero **allerte più mirate**, le aree di allerta sono troppo grandi.

Semplificherei le procedure di comunicazione.

Gestire le fasce orarie delle allerte con più dettaglio in relazione ai fenomeni attesi.

Iniziare con il colore Giallo, arancio o rosso e indicazione zone, poi mettere criticità.

Informazioni più chiare rispetto alla suddivisione del territorio.

La **regione dovrebbe avere un elenco degli enti/associazioni** e la facoltà di attivare in modo diretto fornendo tutte le info necessarie soprattutto per le associazioni che basano la loro forza su volontariato che deve essere distratto dalla normale posizione lavorativa in caso di attivazione.

Maggiore **localizzazione degli effetti al suolo.**

Restringere le **aree** di allerta.

Ridurre il numero di allerte, **rimodellare le aree** di allerta.

Ci sono **troppi modelli** e non perfettamente comprensibili.

Stiamo basando la nostra informazione tutta su **internet e social**, dimenticandoci della fascia ancora cospicua di anziani, disabili e allettati che in molti casi non possono oppure non conoscono questi mezzi.

Un'attenzione maggiore da parte dell'Ente Regione nei confronti **dell'Ente locale.**

Non emettere bollettini con allerta prevista dopo 24 ore.

Comunicazione dell'allerta meteo

Questa sezione è diretta a rilevare alcune pratiche di comunicazione degli enti in caso di allerta.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'allerta, **la maggioranza (57%) ne da comunicazione ogni volta che esce un avviso**, un terzo circa (30%) solo in caso di codice rosso o arancione. Un 10% risponde di non farlo perché non di propria competenza e, in questo caso, si tratta di associazioni di volontariato o di Province.

I canali di comunicazione più utilizzati risultano essere il sito web, Facebook e WhatsApp; seguono un eventuale Alert System, di cui ormai molti Comuni dispongono per avvisare la popolazione con telefonate o SMS, e anche l'aggiornamento del canale Telegram, che seppur meno diffuso di WhatsApp si conquista una buona fetta di pubblico. Va precisato per Telegram che quelli che affermano di usarlo "sempre" per comunicare l'allerta equivalgono a quelli che rispondono di non usarlo "mai". Meno usati in linea generale Instagram e Twitter e i pannelli a messaggio variabile.

Grafici a seguire.

Comunicazione dell'allerta meteo

Comunicate al pubblico l'allerta?

Comunicazione dell'allerta meteo

Se sì, su quali mezzi di comunicazione?

■ sempre ■ qualche volta ■ mai

Sito web, Facebook e WhatsApp risultano i canali più utilizzati, seguiti da sistemi tipo Alert System con telefonate o SMS; le piattaforme social sono invece poco o per niente usate, sia Twitter che Instagram che Telegram. Poco usati anche i pannelli a messaggio variabile.

Comunicazione del LaMMA

Una sezione finale è dedicata alla conoscenza e gradimento dei canali di comunicazione su cui LaMMA pubblica aggiornamenti meteo e informazioni anche in caso di allerta.

Relativamente alle **Dirette meteo** trasmesse in streaming sulla pagina Facebook LaMMA e sul canale YouTube la maggioranza di chi risponde non ne è a conoscenza (56%). A dichiarare di seguirle “sempre” sono solo in pochi (2%) tra il pubblico specialistico degli enti della catena di allertamento, mentre un 5% le segue anche se non in diretta.

Il canale **Telegram** su cui anche durante le allerte vengono diffuse molte informazioni è seguito da circa il 20% di chi risponde, va però considerato che oltre il 50% dichiara di non usare proprio Telegram. Un dato ancora piuttosto elevato.

Alla proposta di poter avere un **unico portale regionale** che funga da punto di riferimento regionale per tutte le informazioni sull’allerta meteo l’**85% dichiara di essere favorevole**. Si tratterebbe di una potenziale semplificazione della comunicazione che consentirebbe di riunire tutte le informazioni utili in un unico sito web, con sezioni ad accesso riservato e molte altre pubbliche, e integrato con i social media, come succede in altre regioni con i portali allertameteo Emilia Romagna o Umbria.

Grafici a seguire.

Comunicazione dell'allerta meteo

Avete mai seguito le dirette Facebook e YouTube del venerdì?

Comunicazione dell'allerta meteo

Segui il canale Telegram del LaMMA?

Comunicazione dell'allerta meteo

Saresti favorevole ad un canale informativo unico regionale dove pubblicare tutte le informazioni in tempo reale?

Comunicazione dell'allerta meteo

Regione Emilia-Romagna

Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile

arpa

MENU

Allerta Meteo Emilia-Romagna

Sito ufficiale gestito dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPÀE

Report dell'evento idro-meteorologico dal 23 al 24 ottobre 2023

Bollettino valanghe 092/2023 valido dalle 00:00 del 07/12/2023

Al via l'emissione del Bollettino valanghe

Archivio

<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>

Situazione generale

- Piene dei fiumi
- Frane e piene dei corsi minori
- Temporali
- Vento
- Neve
- Pioggia che gela
- Temperature estreme
- Stato del mare
- Mareggiate
- Valanghe

Informati e preparati

Guide pratiche con consigli su comportamenti, per sapere cosa fare e cosa non fare in caso di...

Piene dei fiumi

Frane e piene dei corsi minori

Temporali

Vento

Temperature estreme

Neve

Video

Materiale video informativo.

Tutorial portale

Piene dei fiumi

CONSORZIO

LaMMA

Laboratorio di Monitoraggio e
Modellistica Ambientale
per lo sviluppo sostenibile

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Le previsioni LaMMA sono su:

WEB: www.lamma.toscana.it

APP: LaMMA meteo
su PlayStore e AppleStore

Social media:

DirettaMeteo - il venerdì h. 15:30

Regione Toscana

